

DIVIDEND SIYOSATI ORQALI KORXONALAR INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH

**Nazarali
Dadaxonov**

*O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

**Behruz
Ziyadullayev**

*O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini samarali tashkil etishda investitsion jozibadorlikni oshirish muhim hisoblanadi. Mazkur jarayonda dividend siyosatiga alohida e’tibor qaratish lozim. Bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlariga moliyaviy resurslar, ya’ni investitsiyalar jalb qilishda mazkur ko‘rsatkichlarning holati qay darajada ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Investitsion jozibadorlikni oshirish aksiyadorlik jamiyatlari uchun yangi moliyaviy resurslarni shakllantirish, korxonalar bozor kapitallashuvini oshirish, yangi texnika texnologiyalar kirib kelishiga imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli investitsion jozibadorlikni oshirishda puxta o‘ylangan dividend siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish talab etiladi. Mamlakatimizda hanuzgacha fond birjalari yetarli darajada rivojlanmaganligi, davlat ishtirokidagi korxonalarda investitsion jozibadorlikning pastligi, aksiyadorlik jamiyatlarida dividend siyosatini samarali tashkil etilmaganligi kabi jihatlarga e’tibor qaratilishi lozim.

1-jadval

“O‘zsanoatqurilishbank” ATBning dividend to‘lovlari tahlili¹

Aksiya turlari	2017 yil yakunlari bo‘yicha	2018 yil yakunlari bo‘yicha	2019 yil yakunlari bo‘yicha	2020 yil yakunlari bo‘yicha	2021 yil yakunlari bo‘yicha	2022 yil yakunlari bo‘yicha	2023 yil yakunlari bo‘yicha
Oddiy aksiyalar uchun:	2%	3,30%	~7,632% (1,45 so‘m)	0	0	0	0
To‘lash uchun hisoblangan dividendlar miqdori (mln.so‘m)	28 896,27	71 350,16	353 686,59	0	0	0	0
Imtiyozli aksiyalar uchun:	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
To‘lash uchun hisoblangan dividendlar miqdori (mln.so‘m)	1 616,90	1 616,90	1 616,90	1 616,90	1 616,90	1 616,90	1 616,90

¹ <https://sqb.uz/uz/for-investors/shares-and-dividends-uz/>

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan chiqarilgan aksiyalar va ular bo‘yicha to‘langan dividendlar tahliliga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, “O‘zsanoatqurilishbank” ATB aksiyasining nominal qiymati 19 so‘mni tashkil qiladi. Bugungi kunda bankning ustav kapitali 4,634 trln. so‘mdan ortiqni, joylashtirilgan aksiyalar soni 243,551 mlrd. donadan ortiqni tashkil etadi. “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tomonidan to‘langan dividendlarni tahlil qilish orqali aksiyalar bilan bog‘liq operatsiyalarni tahlil qilishimiz mumkin (1-jadval).

Davlat ishtirokidagi korxonalarda kapital jalb qilish masalalari muhim ekanligini e‘tirof etish bilan bir qatorda jalb qilingan moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga ham alohida e‘tibor qaratish lozimligini qayd etish joiz. Mamlakatimizda davlat ishtirokidagi korxonalarda kapital jalb qilish amaliyoti aksiyalar va obligatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Xususan, davlat ishtirokidagi korxonalar sifatida O‘ztelekom AJ hamda Asia Alliance Bank ATBda aksiyadorlik kapitali tarkibi o‘zgarishini quyida tahlil qilamiz (1-rasm).

1-rasm. O‘zbektelekom va Asia Alliance Bankda aksiyadorlik kapitali hajmi o‘zgarishi tahlili (oktyabr, 2023)²

O‘ztelekom AJda 2023-yil oktyabrda aksiyadorlik kapitali hajmi kamaytirilgan bo‘lib, ustav kapitali hajmi 331,6 mlrd. so‘mdan 326,2 mlrd. so‘mga pasaytirilgan. Asia Alliance Bank ATBda esa ustav kapital hajmi qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi

² <https://uzcsd.uz/financialReport> - O‘zbekiston Respublikasi Qimmatli qog‘ozlar markaziy depozitariysi rasmiy sayti ma‘lumotlari

hisobiga oshirilgan bo‘lib, ustav kapital hajmi 536,8 mlrd. so‘mga yetkazilgan (1-rasm).

Dividend siyosatining korxonalar investitsion jozibadorligini oshirishdagi rolini o‘rganish asosida qayd etish lozimki, aksiyadorlik jamiyatlarida foydani taqsimlash, xususan, dividend siyosati korporativ boshqaruv oldidagi jiddiy masalalardan biridir. Chunki har bir aksiyador kiritgan ulushidan kelib chiqqan holda foydaning tegishli qismini olishga intiladi. Boshqa tomondan aksiyadorlik jamiyatining hisobot davrini foyda bilan yakunlashini ta‘minlagan boshqaruvchilar ham foydaning ma‘lum bir qismini mukofot tarzida olishni xohlaydi. Shuningdek aksiyadorlar oldida aksiyadorlik jamiyati faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida erishilgan foydani reinvestitsiyalash masalasi ham turadi. Foydani taqsimlashda yuqorida keltirilayotgan har bir jihat inobatga olinishi shart. Aks holda tomonlar o‘rtasida manfaatlar to‘qnashuvi, natijada esa korporativ nizolar yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari foydaning aksiyadorlar o‘rtasida taqsimlanishida faoliyatni kengaytirish maqsadida qo‘shimcha resurslar jalb qilish imkoniyatlarini ham hisobga olish lozim. Shuningdek, dividend siyosatini shakllantirishning jahon nazariyalarini o‘rgangan holda aksiyadorlik jamiyatlari investitsiya faoliyati mexanizmini yaxshilash, fond bozorlarida free float darajasini oshirishga ham ijobiy ta‘siri mavjudligini qayd etish zarur.